

NAMANGAN VILOYATIDA BARQAROR RIVOJLANISH SUR'ATLARINI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI VA ROLI. INVESTITSİYALARNI YASHIL IQTISODIYOTGA YO'NALTIRISH MASALALARI

Nabijonov Iqboljon Akmaljon o'g'li 1-bosqich magistranti
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063188>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Namangan viloyatining agrar-industrial xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yashil iqtisodiyot modelini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari o'rganiladi. Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish orqali barqaror rivojlanish sur'atlarini ta'minlash, ekologik muvozanatni saqlash, energiya samaradorligini oshirish va aholi turmush darajasini yaxshilash kabi dolzarb masalalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ilmiy asoslangan tavsiyalar va iqtisodiy samaradorlik baholanishi orqali yashil iqtisodiyotni hududiy taraqqiyot omili sifatida ko'rsatish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, investitsiya siyosati, agrar-industrial hudud, ekologik muvozanat, Namangan viloyati, Pop tumani, dron texnologiyalar, ish bilan taminlash.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning chegaralanganligi va ekologik muammolar iqtisodiy siyosatni tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi global darajada barqaror rivojlanishning asosiy tamoyiliga aylanib bormoqda¹. O'zbekiston, xususan, Namangan viloyati kabi agrar-industrial mintaqalar uchun yashil iqtisodiyotga o'tish, ekologik muvozanatni saqlagan holda iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi², bu borada alohida hukumat qaroriham e'lon qilingan va u 2022-2026-yillarga

¹ Xolmurodov T. O'zbekistonda investitsion jarayonlarni takomillashtirish, – T., 2021-yil.

² Axmedov D.Q., Ishmuxamedov A.E., Jumaev Q.X., Djumaev Z.A. Makroiqtisodiyot. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004. - 240 b.

mo'ljallangan³. Namangan viloyatida sanoat salohiyatining oshib borayotgani, qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoq sifatida rivojlanayotgani yashil texnologiyalar va investitsiyalarni keng jalb etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Namangan viloyati geografik joylashuvi, serquyosh iqlimi, suv resurslarining mavjudligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ushbu imkoniyatlardan oqilona foydalanish, yashil iqtisodiyotga asoslangan rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish orqali nafaqat ekologik xavfsizlik, balki iqtisodiy barqarorlik ham ta'minlanadi⁴.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Yashil iqtisodiyot bo'yicha xalqaro miqyosda UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi), OECD va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalar muhim manba hisoblanadi. Bular orasida "Towards a Green Economy" (UNEP, 2011) hisobotida yashil iqtisodiyotning global modeldagi istiqbollari yoritilgan⁵. OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Green Growth Indicators" esa mamlakatlar kesimida ekologik o'sish mezonlarini aniqlashda muhim manba hisoblanadi⁶.

O'zbekistonda esa Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tomonidan nashr etilgan tahlillar muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, qator iqtisodchi olimlar tomonidan yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari, moliyalashtirish usullari, hududiy joriy etilishi bo'yicha maqolalar e'lon qilingan.

Mahalliy miqyosda esa yashil iqtisodiyotning huquqiy asoslari, energiya tejankorlik, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining joriy etilishi bo'yicha ilmiy maqolalar mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati hududiy (viloyatlar kesimida)

³ <https://lex.uz/docs/-5984308>

⁴ Dornbush R. "Macroeconomics" - Boston. McGraw-Hill, 2001., - 574 p

⁵ www.ebrd.org. - "Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki" ma'lumotlari.

⁶ Jahon banki investitsiya hisobotlari, 2023-yil.

xususiyatlarni chuqur tahlil qilmaydi. Shuning uchun ham Namangan viloyati misolida olib borilgan tahlil dolzarb hisoblanadi.

Muammoni hal qilish yo‘llari. Namangan viloyatida yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish bu muhim jihat hisoblanadi. Xalqaro moliya institutlari, xususan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda ekologik loyihalarni moliyalashtirish zarur. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish kabi usullardan foydalanish ham bu o‘rinda maqsadga muvofiq. Ayniqsa, Quyosh, shamol va bioenergiya asosida kichik quvvatli stansiyalar qurish iqtisodiy jihatdan ancha tejamkor va foydali. Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish ham samarador usuldir. Sanoat korxonalarida chiqindilarni kamaytirish, resurs tejavchi ishlab chiqarish usullarini joriy qilish orqali samaradorlikni yanada oshirish mumkin⁷.

Qishloq xo‘jaligida ekologik yondashuv usullari yordamida vodiy hududida iqtisodiy o‘rishga erishish mumkin. Jumladan, organik dehqonchilik, suvni tejash texnologiyalari va tejamkor innovatsion tizimlarni keng joriy etish shular jumlasidandir. Bundan tashqari raqamli transformatsiyani joriy qilish orqali ham foydali jihatlarni oshirish mumkin. Qishloq xo‘jaligida sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan texnikalarni joriy qilish, dronlardan foydalanish orqali yerga ishlov berish, urug‘ sepish, monitoring va hosil yig‘ish kabi jarayonlarni avtomatlashtirish lozim.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Yashil klasterlarni shakllantirish orqali Namangan viloyatining turli tumanlarida, xususan, Kosonsoy, Chortoq, Popda ekologik yo‘nalishdagi sanoat-qishloq xo‘jalik klasterlarini tashkil etish foydalidir. Yashil obligatsiyalar mexanizmini joriy etish ya‘ni mahalliy budjetlar asosida yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun obligatsiyalar chiqarish ham maqsadga muvofiq.

Yashil texnologiyalar markazlarini tashkil etish ortaqli Namangan davlat texnika universiteti va boshqa OTMLar qoshida ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish markazlari

⁷ Djumaev Z.A. “Makroiqtisodiyot” fanidan O‘quv-uslubiy majmua., – Toshkent: Iqtisodiyot.-2010 y.-598 b.

tashkil etilib, u yerda sun'iy intellekt yordamida ishlovchi dron va robot texnikalarni loyihalashtirish va ishlab chiqarish yo'lga qo'yilsa maqsadga muvofiq va har jihatdan foydali bo'lar edi.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish jumladan, dronlar yordamida yer monitoringi, o'g'it sepish va pestitsid purkashni avtomatlashtirish sohadagi ishlarni osonlashtiradi. Sun'iy intellektga asoslangan traktorlar va texnikalar orqali yerga ishlov berish, hosilni yig'ish, ob-havo prognozlari asosida qaror qabul qilish tizimini joriy etish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Buning ijobiy jihatlari shundaki, ishchi kuchini tejaydi, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Natijada mahsulot sifati va hosildorlik oshadi. Ishchiga maosh berish o'rniga texnik xizmat xarajatlari bilan cheklaniladi. Raqobatbardoshlik ham oshadi. Tahlillardan ayon bo'lmoqdaki, yildan yilga mahsulot yetishtirish hajmi ortqgan biroq bu intensiv usul hisobiga emas, balki ekstensiv usul qo'llanishi natijasida amalga oshirilgan. Quyida 2010-yildan 2023- yillar oralig'ida Namangan viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining ortishi ko'rsatiladi.

1-jadval

Namangan viloyatida 2010-yildan 2023-yilgacha qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi (mlrd so'm)

**Namangan viloyatida 2010-yildan 2023-yilgacha qishloq xo‘jaligi
mahsulotlari hajmi (ming tonna)**

Hudud nomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Namangan viloyati	492.4	492.7	500.6	516.4	544.8	560.5	572	545.9	483.4	496.4	530.8	590.9	643.1	686.2

Ammo tanganing ikki tarafi bo‘lganidek, mazkur jarayonning salbiy jihatlari ham mavjud bo‘lib, ular quyidagilar:

- Texnikalarning narxi yuqori, servis va ehtiyot qismlari cheklangan.
- Ishchi kuchining qisqarishiga sabab bo‘lishi mumkin, ayniqsa kam malakali ishchilar ishsiz qoladi.
- Texnologiyalar tez eskiradi yoki buziladi, doimiy modernizatsiya talab etiladi.

Yana bir taklif mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirish shart. Ushbu texnologiyalarni xorijdan import qilish o‘rniga, Namangan viloyatida mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish orqali iqtisodiy samaradorlik oshiriladi, bu orqali yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar natijasida quyidagi iqtisodiy samaralarga erishish mumkin:

1. Energiya sarfini 15–20% ga kamaytirish.
2. Ish o‘rinlari sonini oshirish (yashil bandlik), yangi kasb va malaka yo‘nalishlarini yaratish.
3. Mahsulot tannarxining pasayishi va eksport hajmining oshishi.
4. Ekologik zararlarning kamayishi va sog‘liqni saqlash xarajatlarining qisqarishi.
5. Hududiy raqobatbardoshlik va investitsion jozibadorlikning ortishi.
6. Dron va robot texnologiyalarini ishlab chiqarish orqali hududiy texnologik markazga aylanish imkoniyati.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mahsulot tannarxining pasayishi va eksport hajmining oshishi, ekologik zararlarning kamayishi va sog'liqni saqlash xarajatlarining qisqarishi hamda hududiy raqobatbardoshlik va investitsion jozibadorlikning ortishi uchun yashil iqtisodiyotga to'la qonli o'tishimiz, qishloq xojaligiga G'arbiy Yevropa va AQShdagi kabi yanggi texnologiyalar va suniy intellekt bilan ishlovchi qurilmalarni joriy qilish lozim. Ishchi kuchini qishloq xo'jaligida ishlash uchun emas, balki qishloq xo'jaligi texnikalariga xizmat ko'rsatuvchi ishchilar sifatida qayta tayyorlash shart. Zamonaviy texnikalarni import qilish emas, balki mahalliy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va bu borada investorlarni sohaga jalb qilish kerak.

Adabiyotlar:

1. UNEP (2011). "Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication".
2. OECD (2020). "Green Growth Indicators".
3. Osiyo taraqqiyot banki. "O'zbekistonda yashil iqtisodiyot strategiyasi".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 3-martdagi PQ-95-son qarori "Yashil makon" umumxalq harakati to'g'risida.
5. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (2022). "Yashil iqtisodiyot – O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar".
6. Namangan viloyati hokimligi rasmiy axborotlari (2024).
7. FAO (2023). "AgriTech in Central Asia: Opportunities and Challenges".
8. World Bank (2022). "The Future of Jobs in Green Economy".
9. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. Ilmiy jurnallar to'plami, 2023-yil, 2-son.